

आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका (कुमाऊँ मण्डल के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ० श्वेता चनियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
अल्मोड़ा परिसर, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

शोध सार—

उत्तराखण्ड हिमालयी क्षेत्र में रचा बसा राज्य है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय व ग्रामीण है जिसमें आजिविका का प्रमुख साधन कृषि ही है तथा यहाँ पर जनसंख्या रोजगार हेतु पलायन कर रही है, कृषि जोतों के लाभकर न रहने पर अधिकांश व्यक्ति लघु उद्योगों या लघु औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत होकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों पर प्रकाश डालना है जिस पर संलग्न होकर कुमाऊँ मण्डल (उत्तराखण्ड) के व्यक्ति रोजगार के उचित अवसरों को प्राप्त करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा राष्ट्र व क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। आर्थिक विकास की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आत्मनिर्भरता की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि यहाँ के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति लघु उद्योग में कार्य करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्य शब्द : 1— लघु उद्योग 2— कार्यरत 3— रोजगार 4— आजीविका 5— आर्थिक विकास

आर्थिक विकास वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। आर्थिक विकास की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र या प्रान्त दौड़ रहा है, आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक व संस्थागत परिवर्तन होते हैं। अनेक विद्वानों ने आर्थिक विकास अपने-अपने मतों के आधार पर स्पष्ट किया है प्रो०

आर्थर लुइस के मतानुसार आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है। (सिंह : 1995 : 09) आर्थिक विकास के विभिन्न मापदण्ड व अभिसूचक के सन्दर्भ में भी विद्वानों के मध्य मत भेद रहे हैं कुछ के द्वारा राष्ट्रीय आय वृद्धि मापदण्ड, कुछ विचारक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि मापदण्ड तथा कुछ विचारक आर्थिक कल्याण वृद्धि मापदण्ड के पक्षधर रहे हैं परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री या विचारक प्रति व्यक्ति आय मापदण्ड का समर्थन करते हैं। (पूर्ववत : 1995 : 19)

भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय कृषि हैं। कृषि श्रमिक को कृषि में सम्पूर्ण वर्ष में औसतन 200 दिन का कार्य मिलता है तथा वर्ष में 165 दिन कोई काम नहीं रहता। (शर्मा : 2012 :143) इस स्थिति में लघु उद्योगों का विकास करके इसमें अधिकांश व्यक्तियों को संलग्न करके रोजगार के उत्तम अवसरों को प्राप्त किया जा सकता है। लघु उद्योग स्वरोजगार व प्रबन्ध के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना सर्वप्रथम 1972 में पूर्ण हुई थी जिसमें 1.40 लाख इकाइयों की गणना की गयी इसके उपरान्त वर्ष 1887-88 में यह 36.66 लाख तक पहुँच गई। एस0 एस0 एम0 ई0 (MSME) मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में इसकी संख्या 311.52 लाख इकाइया हो गयी जिसमें 732.17 लाख लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ (कुमार: 2020: 260) भारत सरकार एम0 एस0 एम0 ई0 आयोग ने वर्ष 2024 के अनुसार कि कुल लघु उद्योग क्षेत्र में 1,05,21,190 इकाइया शामिल हैं जो कि पूरे देश में फैली हुई हैं जिसमें से 55 प्रतिशत इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है (www.dcmsme.gov.in) कुल एस0 एस0 आई क्षेत्र में लघु उद्योग के विवरण में उत्तर प्रदेश (16.23%) आन्ध्रप्रदेश (8.32%), महाराष्ट्र (7.64%) मध्य प्रदेश (7.54%) व तमिलनाडु (7.49%) शीर्ष ये पाँच राज्य हैं।

लघु उद्योग जिस प्रकार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि छोटे पैमाने पर विनिर्माण, उत्पादन, और सेवा की गतिविधियों में संलग्न इकाइयां। इन इकाइयों में

प्रारम्भिक निवेश 01 करोड़ से अधिक नहीं होता है, वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम ने उद्योगों को दो भागों में विभक्त किया जिसमें निर्माण व सेवाएं (<https://laghu-udhyog.gov.in/policies>) वर्तमान में निर्माण एवं सेवा क्षेत्र को सम्मिलित कर दिया गया है जिसमें लघु उद्यम में विनियोग की सीमा 01 करोड़ व टर्नओवर 5 करोड़ निर्धारित किया गया (<https://www.niti.gov.in>) भारत जैसे विकासशील देश में लघु उद्योग जीवन रेखा के समान है जो कि बहुत अधिक रोजगार के अवसरों को प्रदान करते हैं लघु उद्योग के अनेक उदाहरणों में बेकरी वर्क, मोमबत्ती निर्माण, स्कूल स्टेशनरी, चमड़े का कार्य, छोटे खिलौने, जिर्कोक्स एवं मुद्रण, टी शर्ट प्रिन्टिंग, फोटोग्राफी, व्यूटीपार्लर आदि है (<https://www.topper.com>) लघु उद्योगों में आने वाले उद्यम अर्थव्यवस्था को एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

उत्तराखण्ड भारत का 27 वाँ राज्य है जिसका सृजन 09 नवम्बर सन-2000 में हुआ सर्वप्रथम इसका नाम उत्तरांचल रखा गया उसने उपरान्त वर्ष 2007 में राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखण्ड कर दिया गया। उत्तराखण्ड में दो मण्डल हैं जिसमें (i) कुमाऊँ मण्डल (ii) गढ़वाल मण्डल। कुमाऊँ मण्डल में 6 जनपद व गढ़वाल मण्डल में 07 जनपद स्थित हैं इस प्रकार उत्तराखण्ड में कुल 13 जनपद है कुमाऊँ मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जब कि एक कुछ भाग मैदानी है प्रस्तुत शोध पत्र में कुमाऊँ मण्डल में लघु उद्योग की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या को तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है

तालिका संख्या-01

कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या का विवरण

क्रम सं०	जनपद	जनसंख्या
01	अल्मोड़ा	622506

02	बागेश्वर	259898
03	चम्पावत	259648
04	नैनीताल	954605
05	पिथौरागढ़	483439
06	ऊधमसिंहनगर	1648902
07	योग	4228998

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका कुमाऊँ मण्डल ,अर्थ व संख्या कुमाऊँ मण्डल 2022, पृ0सं0– 27 हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

उपरोक्त तालिका के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि जनपदों में 4 जनपद क्रमशः अल्मोड़ा बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत पूर्णतः पर्वतीय सम्मान है जिसमें मैदानी क्षेत्रों में आने वाले जनपदों की अपेक्षा जनसंख्या कम है जनपद नैनीताल पर्वतीय व भाभर मैदानी क्षेत्र का मिला जुला रूप है तथा जनपद ऊधमसिंहनगर पूर्णतः मैदानी सम्भाग है फलतः इन जनपदों में जनसंख्या भी सर्वाधिक है, ये क्षेत्र सभी प्रकार की सुविधाओं से सम्पन्न है, तथा इन मैदानी क्षेत्र में मध्यम व वृहद आकार के औद्योगिक संस्थाओं की अधिकता है तथा रोजगार हेतु व्यक्ति इन क्षेत्रों में निवास करते हैं।

कुमाऊँ मण्डल में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो रही है, द्वितीय संमकों के आधार पर लघु औद्योगिक इकाई वर्ष 2018–19 में 11178 थी। वर्ष 2019–20 में 12568 तथा वर्ष 2020–21 में 13678 हो चुकी थी वर्ष 2021–22 के विवरण को तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है:-

तालिका संख्या- 02

कुमाऊँ मण्डल में जनपदवार लघु-औद्योगिक इकाईयों का विवरण

क्र०सं०	जनपद	लघु औद्योगिक इकाई की संख्या	प्रतिशत
01	अल्मोड़ा	2609	17.7
02	बागेश्वर	2213	14.9
03	चम्पावत	1794	12.2
04	नैनीताल	4432	30.0
05	पिथौरागढ़	3094	20.9
06	ऊधमसिंह नगर	629	4.3
07	योग	14771	100.00

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका कुमाऊँ मण्डल वर्ष 2022 अर्थ व संख्या कुमाऊँ मण्डल (हल्द्वानी) नैनीताल उत्तराखण्ड पृ.सं. 61

उपरोक्त तालिका के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि कुमाऊँ मण्डल में सर्वाधिक लघु औद्योगिक संख्या का प्रतिशत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व चम्पावत में है जो कि मण्डल के पूर्णतः पर्वतीय सम्भाग है यहाँ के व्यक्ति इन लघु उद्योगों में संलग्न होकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं जबकि जनपद ऊधमसिंह नगर में लघु औद्योगिक संख्या का प्रतिशत 4.3 प्रतिशत है जहाँ पर व्यक्ति लघु उद्योग में संलग्न होने के साथ-साथ वृहद आकार के औद्योगिक संसिओं में संलग्न रहते हैं। अतः स्पष्ट हो रहा है कि कुमाऊँ मण्डल की सर्वाधिक व्यक्ति लघु उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं जिसमें लकड़ी फर्नीचर, खेल का सामान, कत्था उद्योग, पनचक्की उद्योग आदि है। कुमाऊँ मण्डल में इन लघु औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत व्यक्ति के विवरण को तालिका से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-03

कुमाऊँ मण्डल में लघु औद्योगिक इकाई में कार्यरत व्यक्तियों का विवरण—

क्र०सं०	जनपद	लघु औद्योगिक इकाई में कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
01	अल्मोड़ा	8187	15.40
02	बागेश्वर	5175	9.74
03	चम्पावत	5177	9.74
04	नैनीताल	22099	41.58
05	पिथौरागढ़	8497	15.99
06	ऊधमसिंह नगर	4007	7.55
07	योग	53152	100.00

स्रोत— पूर्ववत् पृ.सं.—61

तालिका संख्या- 03 के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि कुमाऊँ मण्डल में जनपद वार लघु औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत होकर अपनी आजीविका के प्राप्त कर रहे हैं सर्वाधिक प्रतिशत जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा व बागेश्वर का है न्यूनतम प्रतिशत जनपद ऊधमसिंह नगर का पाया गया है क्योंकि ये क्षेत्र पूर्णतः मैदानी है तथा कृषि उन्नत है वृहद उद्यम के साथ-साथ अधिकांश जनसंख्या कृषि से संलग्न है, परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में कृषि बहुत अधिक लाभकारी न होने के कारण जनसंख्या लघु उद्योगों में कार्यरत है।

लघु उद्योगों की समस्याएं, महत्त्व एवं विकास हेतु प्रयास

लघु उद्योग अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, भारत जैसे विकास शील देश में लघु उद्योगों के महत्त्व के विषय में प्रकाश डाला जाय तो यह लघु उद्यम अनेक प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं लघु उद्योगों ने पारम्परिक रूप से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिक से अधिक कार्यबल

या विशाल श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं इसे कम समय में स्थापित किया जा सकता है। श्रम प्रधान वाले देशों के लिए लघु उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लघु उद्योग कम पूँजी में किया जाने वाला उद्यम है जो कि स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाकर उद्यम शीलता के अवसर को प्राप्त करने में सहायक है, छोटे पैमाने के व्यसाय कम लागत पर अधिक गुणवत्ता और विविधता प्राप्त करने के लिए उत्तम तकनीक का प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर रोजगार के अवसरों की कमी होने के कारण पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है वही इन स्थानों में लघु उद्योगों का विकास करके पलायन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मेक इन इण्डिया पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान दोनों ने स्थानीय व्यवसाय व लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्य जहाँ पर भौगोलिक विषमताएँ हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है वहाँ पर लघु उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

लघु उद्यमों की इकाईयों में कुछ समस्या भी विद्यमान हैं जिसमें मुख्य समस्या विपणन की समस्या हैं। वित्तीय समस्या अनुपलब्धता, उत्तम तकनीक की कमी, कच्चे माल की कमी, बाजार की समस्याएं, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा की समस्या, संगठन का अभाव। लागत की अधिकता आदि है यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाय तो लघु उद्योगों का और अधिक विकास करके इसे और अधिक सफल बनाया जा सकता है।

राज्य सरकार के द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रयास किये गये हैं राज्य के छोटे उद्यमियों के ऋण हेतु लघु व्यवसाय क्रेडिट कार्ड तथा आर्टिजन कार्ड जारी किये गये। जन श्री बीमा योजना व सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुनकरों का बीमा भी करवाया गया है। राज्य के प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय लघु उद्योगों की स्थापनामें सहायता प्रदान की जा सकें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यमशील युवक व कोविड-19 में उत्तराखण्ड वापस आये हुए व्यक्तियों के लिए

उद्यम हेतु ग्रामीण बैंकों में माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनायी गयी सम्पूर्ण योजनाओं व सुविधा का उद्देश्य राज्य में लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यम को सुदृढ़ बनाना रहा है ताकि उद्यमशील युवक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त सके तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो पाये।

सन्दर्भ—ग्रन्थ सूची

1. सिंह, एस0पी0 (1995) “आर्थिक विकास एवं नियोजन” एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली, पृ0सं0 109, 19
2. शर्मा, आर0पी0 (2012) “भारतीय कृषि एवं उद्यान कार्यक्रम” मधुर, बुक्स कृष्णा नगर, दिल्ली, पृ0सं0— 143
3. <https://www.dcmsme.gov.in/ssiindia.census/ch6.htm>.
4. कुमार, सुनील (2020) “भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग” इण्टरनेशनल जनरल ऑफ रिसर्च इन इकॉनामिक्स एण्ड सोशियल साइंस (IJRESS) (<http://euroasiapub.org> vol. 10, Issue- 07, July, 2020 Page No. 260
5. <https://laghu-udhyog.gov.in/political>
6. <https://www.niti.gov.in>
7. <https://www.topper.com/guide/small scales-industries>.
8. सांख्यिकी पत्रिका कुमाऊँ मण्डल वर्ष 2022 अर्थ व संख्या, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड पृ0 सं0 27, 61
9. त्रिपाठी, केशरी नन्दन (2014—20) “उत्तराखण्ड: एक समग्र अध्ययन” बौद्धिक प्रकाशन, इलाहबाद (उ0प्र0) पृ0सं0— 239, 240